

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4537245>

УДК 82-1

Злобина С.С., Бикулова И.И.

Злобина Светлана Сергеевна, преподаватель, Московский государственный институт музыки имени Шнитке А.Г., 123060, РФ, Москва ул. Маршала Соколовского, 10. E-mail: kizine@bk.ru.

Бикулова Ирина Искандеровна, доцент Московский государственный институт музыки имени Шнитке А.Г., 123060, РФ, Москва ул. Маршала Соколовского, 10. E-mail: kizine@bk.ru.

Образ Родины в творчестве русских поэтов-эмигрантов

Аннотация. В статье рассматриваются особенности образа Родины в творчестве поэтов-эмигрантов Алексея Ачаира и Арсения Несмелова. В произведениях поэтов, принадлежащих к русской диаспоре, обосновавшейся в Китае, нашли отражение ностальгические мотивы. Находясь вдали от родной земли, поэты писали об Отчизне, каждый делал это в своем ключе, но объединяли их общие установки: любовь к Родине, горечь от осознания тех деформаций, которым подверглась Россия в начале XX века.

Ключевые слова: русская поэзия, поэты-эмигранты, литература зарубежья, Алексей Ачаир, Арсений Несмелов, Родина, образ Родины, образ России.

Zlobina S. S., Bikulova I. I.

Zlobina Svetlana Sergeevna, teacher, Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke, 10 Marshal Sokolovsky str., Moscow, 123060, Russian Federation. E-mail: kizine@bk.ru.

Bikulova Irina Iskanderovna, Associate Professor, A. G. Schnittke Moscow State Institute of Music, 10 Marshal Sokolovsky str., Moscow, 123060, Russian Federation. E-mail: kizine@bk.ru.

The Image of the Motherland in the Works of Russian Emigrant Poets

Abstract. The article examines the features of the image of the Motherland in the works of the emigrant poets Alexey Achair and Arseny Nesmelov. Philosophical and nostalgic thoughts are reflected in the works of poets belonging to the Russian diaspora, who settled in China. Being far from their native land, the poets wrote about the Motherland, each doing it in their own way, but united by their common attitudes: love for the Motherland, bitterness from the realization of the deformations that Russia was subjected to at the beginning of the twentieth century.

Key words: Russian poetry, emigrant poets, literature of foreign countries, Alexey Achair, Arseny Nesmelov, Motherland, image of the Motherland, image of Russia.

Пожалуй, нет ни одного отечественного поэта, который бы не затрагивал темы России в своих творе-

ниях. Некоторые из них писали об Отчизне, мельком касаясь ее в своих произведениях, а остальные посвящали Родине

большую часть своего творчества, проявляя откровенную любовь и чувства, убеждая читателей в том, что Родина – самое дорогое, что есть у человека, и, без сомнения, самая важная часть жизни, дающая творческий потенциал вдохновения. Эта безмерная любовь к родным местам была выражена в произведениях прославлением земли русской и восхвалением боевых подвигов и великолепного языка народа.

Литературное наследие русской диаспоры Китая невероятно велико и захватывающе. Русская поэзия в Китае – удивительный литературный тренд в русской культуре, охватывающий первую половину XX века. Несмотря на сложные условия в чужой стране, русской эмиграции удалось сохранить свой национальный и творческий дух, и в их идеях, нашедших отражение в творчестве, воплотилась, прежде всего, любовь к Отчизне. Во все времена Родина занимала важное место в жизни поэтов, в частности, эта тема широко раскрывается в стихах поэтов-эмигрантов, которые были оторваны от своей страны по политическим мотивам, главными из которых являются Октябрьская революция 1917 года и гражданская война.

Одним из величайших поэтов дальневосточного зарубежья по праву считается Алексей Ачаир (настоящее имя – Грызлов Алексей Алексеевич). Именно он сумел объединить всю русскую литературную диаспору в Китае [1; 3; 4]. Многие стихотворцы и исследователи отмечали мелодичность, проникновенность стихов Алексея Ачаира, в которых хоть и присутствует доля сожаления и трагизма, однако есть и надежда, вера в светлое будущее родной и любимой сердцу России. Ачаир, повествуя о Родине, часто отмечает образ не самой России, а именно образ его «малой родины» – Сибири. В его поэзии изящно выражаются одновременно чувство тоски и восхищения родной природой.

*Стихов о кленах я не признаю,
плакучих ив печаль мне непонятна.
Люблю Сибирь, люблю тайгу мою
и мхов-ковров причудливые пятна.*

Тоска по дому занимала важнейшее место в поэмах эмигрантов, и, возможно, именно эта тема была своего рода узлом, благодаря которому русская поэзия в Китае была объединена [2].

Тяжелое положение изгнанного поэта было четко отражено в стихотворении Алексея Ачаира «Как и прежде». Поэт глубоко, с тревогой переживает расставание со своей Родиной: лирический герой «бродит по древней Азии», «живет, наблюдая», пока «спит в реальной жизни». Именно подобные строки глубоко трогают читателя, поскольку они ясно выражают надежду, силу и стойкость духа поэта:

*Но я, как и прежде,
скитаюсь по Азии древней.
Цветные одежды.
Кумирни. Пустыни. Дворцы.
Живу. Наблюдаю.
А жизнь настоящая дремлет.
А в марте, подтаяв,
вниз падают с крыши леденцы.*

*А где-нибудь дома,
под самой Москвою в усадьбе —
под крышею дома
две ласточки кличут подруг.
Но только — не гнуться!
Поверь, всё печальное — сзади.
Сумей улыбнуться,
чтоб вдруг не расплакаться, друг!*

Арсений Несмелов (настоящее имя - Арсений Иванович Митропольский) – не менее выдающийся поэт, которого судьба также вынудила отправиться в Поднебесную. Его работы содержат вечные темы, раскрывающие эпохальные события - революцию, войну, которые полно отражают социальную сферу человека и общества.

Стоит обратить внимание на знаменитую поэму «О России», где присутствуют патриотические мотивы. Арсений Несмелов горько жалеет, что «Россия ушла как пароход», а это, в свою очередь, говорит читателю о преданной любви поэта к Родине [5]. Поэт с горечью отмечал изменения, произошедшие в культурной и социально-политической жизни России, что, по их мнению, шло не на пользу государству, которое должно развиваться в соответствии с исключительным и самобытным путем.

Еще одно уникальное стихотворение поэта, в котором содержится патриотическая тема, изящно выражающая нерушимый национальный дух Несмелова, называется «Ламоза» (так называли русских, живущих в Китае). Через образ лирического героя автор представляет русскую молодежь, воспитанную в китайской семье. Чтобы представить всю трагедию положения мальчика, автор описывает его как «голубоглазого и легкомысленного», «пасынка китайской деревни», «подкидыша», «дорогой, бедный русский мальчик». Тем не менее, подсознательно молодой человек сохранил чувство принадлежности к своей Родине [5]. Здесь содержится главная мысль произведения – даже если человек оторван от своей страны, Родина всегда будет жить в глубине его души.

*Но пускай на возгласы: л а м о з а!
(Обращение к тебе, ко мне),*

*Ты глядишь на сверстников с угрозой,
Всё же ты светловолос и розов
В их черноголовой желтизне.*

Каждый поэт искренне переживал за судьбу своей Родины, желая ей процветания, однако в Советской России поэты были чужими для своей страны. Стихи русских эмигрантов учат нас любить Родину – Россию, показывают с помощью различных поэтических приемов её красоту и величие.

Одной из главных задач эмиграции заключалась в сохранении ценностей русской культуры и в продолжении традиций русской литературы и духовного творчества в целом, чтобы сохранить в памяти поколений облик России, которая, как утверждал Алексей Ачаир, отходит от нас навсегда.

Таким образом, этих поэтов объединяет неутолимое стремление к возвышению своей Родины и безграничная любовь к ней. Следует отметить, что их творчество, с точки зрения описания России, имеет некоторое сходство: находясь в разлуке с Родиной, они испытывали чувство тоски по ней, поэтому и стремились передать свою любовь в литературных произведениях. Их также объединяет патриотизм, который культивировался в них с детства. Поэты были уверены в исключительности русского народа, в необходимости сохранения памяти о прошлом России и достойного продолжения ее истории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кизин М.М. Особенность драматургии в содержании русской песни. Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 3-1 (27). С. 255-261.
2. Крейд В. П. Вернуться в Россию – стихами : 200 поэтов эмиграции: Антология. – М.: Республика, 1995. 687 с.
3. Фэн Ишань. Образ Родины в лирике А. Ачаира // Любимый Харбин - город дружбы России и Китая. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию русской истории г. Харбина, прошлому и настоящему русской диаспоры в Китае. Владивосток: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2019. С. 242-250.
4. Горшенин А. Алексей Ачаир // Сибирские огни. 2011. №8. URL: <https://magazines.gorky.media/sib/2011/8/aleksej-achair.html>
5. Коростов В. Одиссея Арсения Несмелова. URL: <https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/stati/83978.html>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kizin M.M. Osobennost' dramaturgii v sodержanii russkoj pesni. Uchenye zapiski. Jelektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 3-1 (27). S. 255-261.
2. Krejd V. P. Vernut'sja v Rossiju – stihami : 200 pojetov jemigracii: Antologijaja. – M.: Res-publika, 1995. 687 s.
3. Fjen Ishan'. Obraz Rodiny v lirike A. Achaira // Ljubimyj Harbin - gorod družby Rossii i Kitaja. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-praktičeskoj konferencii, posvjashhennoj 120-letiju russkoj istorii g. Harbina, prošlomu i nastojashhemu russkoj diaspory v Ki-tae. Vladivostok: Vladivostokskij gosudarstvennyj universitet jekonomiki i servisa, 2019. S. 242-250.
4. Gorshenin A. Aleksej Achair // Sibirskie ogni. 2011. №8. URL: <https://magazines.gorky.media/sib/2011/8/aleksej-achair.html>
5. Korostov V. Odisseja Arsenija Nesmelova. URL: <https://www.neizvestny-geniy.ru/cat/literature/stati/83978.html>

Поступила в редакцию 07.02.2021.
Принята к публикации 11.02.2021.

Для цитирования:

Злобина С.С., Биколова И.И. Образ Родины в творчестве русских поэтов-эмигрантов // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Zlobina.pdf>